

SPOTKANIA Z PROFESOREM GERARDEM MOUROU

Encounters with Professor Gerard Mourou

prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk

Politechnika Warszawska, Instytut Systemów Elektronicznych

PROFESOR GERARD A. MOUROU

1944.06.22 – urodzony w Albertville, Francja

1967 – Uniwersytet Grenoble, fizyka, B.Sc., M.Sc.,

1970 – Uniwersytet Laval, Quebec (jako służba wojskowa)

1973 – Ph.D. Uniwersytet Piotra i Marii Curie, Paryż

1977 – Uniwersytet Rochester, profesor, 1983 technika CPA z doktorantką Strickland,

1985 – artykuł noblowski: Strickland, D. and Mourou, G. (1985) Compression of Amplified Chirped Optical Pulses, *Optics Communications*, Vol. 56, Nr 3

1988 – Uniwersytet Michigan, CUOS/NSF,

2005, 2007-2010 – inicjator ELI – Extreme Light Infrastructure

2005-2009 – ENSTA, Saclay, Palaiseau, dyrektor laboratorium optyki stosowanej

2012 – Kawaler Legii Honorowej

2018 – Nagroda Nobla z fizyki wspólnie z Donną Strickland

Obecnie – Exawatt-Zettawatt Attosecond Lab, Palaiseau

Wojskowa Akademia Techniczna nadaje profesorowi Gerardowi Mourou doktorat honorowy. Miałem zaszczyt spotykać Profesora w kilku wielkich laboratoriach w różnych miejscach na świecie. Laboratoria klasy odkrywczej związane są coraz częściej z budową dużych infrastruktur badawczych. Dotyczy to także techniki laserowej oraz ogólnie źródeł światła następnych generacji. Dzięki osobistym osiągnięciom naukowym oraz wyjątkowym zdolnościom managerskim udało się Profesorowi opracować koncepcję i zainicjować budowę kilku takich infrastruktur we Francji w USA oraz w skali pan-europejskiej.

Military University of Technology awards Professor Gerard Mourou an honorary doctorate. I had the honor of meeting the Professor in several large laboratories in various places around the world.

Discovery-class laboratories are more and more often associated with the construction of large research infrastructures. This also applies to laser technology and to light sources of the next generation in general. Thanks to his personal scientific achievements and exceptional managerial abilities, the Professor managed to develop a concept and initiate the construction of several such infrastructures in France, the USA and on a pan-European scale.

POŚCIG ZA CORAZ KRÓTSZYMI IMPULSAMI LASEROWYMI

Profesor Gerard Mourou jest wybitnym uczonym oraz inicjatorem i organizatorem życia naukowego. Opublikował ok. 1000 publikacji naukowych, zarówno samodzielnie, jak i wspólnie

z kilkoma setkami współautorów z wielu ośrodków akademickich, z którymi współpracował przez cały okres swojej badawczej kariery zawodowej. W przypadku noblisty inicjującego projekty badawcze wyprzedzające aktualną wiedzę i publikującego w dużych zespołach podawanie jakichkolwiek wskaźników bibliometrycznych nie oddaje rangi osiągnięć. Publish or Perish wskazuje ponad 100000 cytowań i

$H > 100$. Obecnie publikacje Profesora są sygnowane afiliacją International Center for Zetta-Exawatt Science and Technology, Palaiseau. To oczywiście, że ta nazwa laboratorium zlokalizowanego w prestiżowej Francuskiej Ecole Polytechnique jest wprost synonimem nazwiska Profesora. Profesor Mourou to po prostu Zetta-Exawatt Laser Man. Łatwo to sprawdzić w naukowych obszarach Internetu.

Droga do zbudowania systemów laserowych o impulsowej mocy promieniowania w zakresie Exawatów i Zettawatów była jeszcze niedawno zupełnie niewyobrażalna. Przeprowadzając wczesne eksperymenty z ultrakrótkimi impulsami laserowymi wielkich energii często trzeba było walczyć ze zjawiskami nieliniowymi, pogarszaniem jakości wiązki, a nawet niszczeniem elementów. Tak zresztą jest do dziś, ale dzięki Gerardowi Mourou zupełnie inne jest zrozumienie tych efektów i ich praktycznego zastosowania. Jednym z bardziej znanych tego typu efektów jest odkryte przez jego zespół zjawisko samoogniskowania wiązki laserowej w powietrzu i różnych materiałach.

Droga badawcza Profesora była w pewnym sensie podróżą laboratoryjną, niemal pościgiem, za coraz krótszymi impulsami laserowymi. Na początku były oczywiście lasery pikosekundowe będące przedmiotem doktoratu wykonanym na pikosekundowym laserze barwnikowym w Uniwersytecie Lavalu w Quebec w 1973 r. Strukturę wewnętrzną impulsu pikosekundowego trzeba potrafić mierzyć, aby wnikać w dynamikę i charakterystykę spektralną jego generacji. Taki przyrząd, Optyczny Analizator Wielokanałowy, opracowuje w czasie rocznego stażu post doktorskiego na CalTech w San Diego i prowadzi pomiary dynamiki molekuł oraz czasu zaniku fluorescencji w obszarze pikosekundowym.

Wraca do Francji, gdzie pracuje nadal w laserowym obszarze pikosekundowym w LOA/ENSTA/Palaiseau Laboratorium Optyki Stosowanej. Prace dotyczą generacji nośników w krzemie przy pomocy laserowego impulsu pikosekundowego w celu realizacji szybkiego klucza elektronicznego. W 1977 r. wyjeżdża do Rochester, do uniwersyteckiego laboratorium LLE/DOE, gdzie dostaje propozycję podjęcia laserowej tematyki femtosekundowej dla celów diagnostyki implozji w eksperymentach fuzji termojądrowej z inercyjnym utrzymaniem plazmy. Wyniki prac nad precyzyjnym przełącznikiem elektronicznym wykorzystuje do poprawienia parametrów kamery smugowej poprzez eliminację rozrzutów czasowych jej działania. Przełącznik pikosekundowy jest także wykorzystywany jako źródło promieniowania THz do badań spektroskopowych i obrazowania. Ulepszając przełącznik wchodzi w obszar subpikosekundowy. Pomiarów takich impulsów dokonuje analogicznym przełącznikiem wykonanym na półprzewodniku fotoprzewodzącym. Stosując w eksperymentach pikosekundowych jako źródło i magazyn energii regeneracyjny wzmacniacz Nd:szkło napotyka na szereg przeszkód w postaci zjawisk nieliniowych.

NOBLOWSKA DROGA DO KOMPRESJI ÓWIERKAJĄCEGO IMPULSU CPA

Początki działań w nowej dziedzinie zawsze wyglądają dość prosto, wręcz prymitywnie, gdy spogląda się na nie retrospektywnie ze znacznego oddalenia czasowego. Jednak ogląda-

DONNA STRICKLAND I GERARD MOUROU OTRZYMUJĄ NAGRODĘ NOBLA Z FIZYKI W ROKU 2018 ZA PIONIERSKI EKSPERYMENT OPISANY W TYM ARTYKULE Z 1985 r.

ne w dniu dzisiejszym wywołują często duży respekt oraz zdumienie i podziw.

Około roku 1982 Profesor podczas pobytu w Rochester (przebywa tam na zaproszenie dr Wolfa Seki) proponuje nowej doktorantce Donnie Strickland przeprowadzenie eksperymentu kompresji rozszerzonego w dyspersyjnym światłowodzie impulsu i wzmocnionego we wzmacniaczu regeneracyjnym. Jako kompresor ma być zastosowana para

siatek dyfrakcyjnych w układzie Treacego o ujemnej dyspersji grupowej. Donna podejmuje temat i wkrótce uzyskuje pierwsze wyniki ale, według pamiętników Profesora, bardzo obawia się czy to jest wystarczające na doktorat. Doktorat broni w 1989 r.

W roku 1985 Donna Strickland i Gerard Mourou publikują w czasopiśmie *Optics Communications*, vol. 56, nr 3, trzystronicowy komunikat (ss. 219-221) pt. *Compression of amplified chirped optical pulses*. Połowę artykułu zajmują 4 rysunki: schemat optyczny wzmacniacza i kompresora, obrazy oscyloskopowe autokorelacji rozciągniętego do 300 ps impulsu i impulsu skompresowanego do 1,5 ps, przebiegi z kamery smugowej impulsu wzmocnionego i skompresowanego. Autorzy dysponowali klasyczną kamerą smugową i pomiar był ograniczony czasem jej odpowiedzi do 2 ps. Ślad z kamery smugowej zarejestrował dwa impulsy ograniczone pasmowo, główny i odbicie od etalonu. Aż dwa dość długie akapity kończące artykuł to podziękowania. Wnioski to dwa zdania: rozciągając liniowo modulowany częstotliwościowo impuls optyczny i wzmacniając przed kompresją uzyskano impulsy 2 ps o energii 1 mJ. Układ wzmacniacza-kompresora składał się ze źródła laserowego Nd:YAG, odcinka światłowodu jednomodowego 1,4 km dyspersyjnie rozszerzającego impuls, regeneracyjnego wzmacniacza Nd:szkło z komórką Pocckelsa oraz kompresora dwusiatkowego o odwrotnej charakterystyce dyspersyjnej do światłowodu. Niezależnie od zniekształcenia impulsu spowodowanego przez ograniczenia spektralne układu i nasycenie wzmocnienia impuls został skompresowany po wzmocnieniu bez generacji pasm bocznych, co wskazuje na zachowanie liniowej modulacji częstotliwości impulsu.

Autorzy wskazują kierunki dalszych badań. Kontynuacja prac dotyczy kompresji krótszych impulsów poniżej 100 ps do poziomu subpikosekundowego z zastosowaniem dwustopniowego wzmacniacza w celu osiągnięcia poziomu setek mJ i przekroczenia bariery 1J. Temat ten, jak autorzy piszą został podjęty jako adaptacja stosowanej wcześniej metody w technice radarowej. W odbiorniku radarowym linia opóźniająca o ujemnej charakterystyce dyspersji prowadzi do kompresji rozciągniętego impulsu odbitego od zdalnego obiektu. Budowę układu znacznie uprościło zastosowanie światłowodu jednomodowego, w którym wykorzystano zjawiska dyspersji prędkości grupowej (GVD) i samomodulacji fazowej (SPM) do liniowego rozciągnięcia impulsu.

Przypomnijmy może czym jeszcze nie dysponowali autorzy tego artykułu. Nie był dostępny laser Ti:szafir. Dopiero w roku 1987 David Payne na Uniwersytecie Southampton buduje pierwszy erbowy wzmacniacz światłowodowy który zapewne zastąpiłby niewygodny pod wieloma względami układ wzmacniacza Nd:szkło. W 1988 E.Snitzer efektywnie pompuje światłowód wzmacniający laserem półprzewodnikowym. Wysokoenergetyczne impulsy

ze wzmacniacza Nd:Szkło łatwo przekraczają barierę nieliniowości i prowadzą do jego zniszczenia lub zniszczenia światłowodu. W najlepszym przypadku znacznie pogarsza się jakość wiązki laserowej. Autorzy pracują w nieoptymalnym dla światłowodu paśmie 1,06 μm bo nie dysponują odpowiednim źródłem półprzewodnikowym lub światłowodowym. Już w 1978 r. było wiadomo gdzie jest optimum dla światłowodów telekomunikacyjnych i w paśmie 1,55 μm tłumienie uzyskano poniżej 0,2 dB/km. W tym właśnie okresie także pracuje się nad refrakcyjną kompensacją dyspersyjną włókien, gdyż w paśmie trzeciego okna dyspersja prędkości grupowej w światłowodzie jest ujemna.

Jak wspomina Profesor w swoich pamiętnikach, ten fakt możliwości kompensacji dyspersyjnej był jednym z impulsów budowy własnego układu objętościowego ze skompensowanym kompresorem siatkowym w układzie Treacy'ego o ujemnej dyspersji na wyjściu układu. W medium dyspersyjnym, impuls może być rozszerzony lub skompresowany zależnie od znaku modulacji częstotliwościowej (zwanej popularnie ćwierkaniem) oraz znaku dyspersji. Dysponując zupełnie nieoptymalnym sprzętem Autorzy dokonują jako pierwsi eksperymentalnego przesunięcia granic techniki rozszerzenia, wzmocnienia i kompresji modulowanego częstotliwościowego impulsu z obszaru mikrofal do optyki. Dopiero wtedy Autorzy zaczynają używać nazwy eksperymentu jako Chirped Pulse Amplification CPA.

Donna Strickland i Gerard Mourou otrzymują Nagrodę Nobla z Fizyki w roku 2018 za pionierski eksperyment opisany w tym artykule z 1985 r.

CHIRPED PULSE AMPLIFICATION A INNE WIELKIE EKSPERYMENTY INFRASTRUKTURALNE

Głównym nurtem badawczym w Rochester w tym czasie była laserowa fuzja inercyjna. Odkrycie nowej możliwości nawet tysiąckrotnej kompresji impulsu optycznego w postaci CPA, ortogonalnej w pewnym sensie do masywnych prac nad fuzją laserową zostało wysoko docenione, ale powodowało nieuchronnie napięcia w tamtejszym zespole badawczym (jako potencjalnie metoda alternatywna). W 1988 r. Profesor z całą swoją grupą badawczą przenosi się na Uniwersytet stanowy Michigan, gdzie otrzymuje grant NSF dotyczący budowy laboratorium optycznych badań ultraszybkich CUOS. Tam kontynuuje z powodzeniem prace w tym samym obszarze badawczym.

Świadkiem tego typu napięcia byłem, przy okazji referatu zaproszonego Profesora dla europejskiego projektu ARIES, na terenie CERN. Profesor przedstawiał na końcu referatu projekt systemów laserowych Zeptosekundowych i Exawatowych, które potencjalnie mogą osiągnąć region energetyczny Schwingera i znacznie przekroczyć barierę nieliniowości próżni. A tym samym być efektywnym narzędziem akceleratorowym dla fizyki wielkich energii. Jak można przypuszczać te koncepcje i plany bardzo poruszyły środowisko zajmujące się budową wielkich infrastruktur akceleratorowych na rzecz eksperymentów fizyki wielkich energii.

Przebywając w CERNie z okazji prowadzenia prac przez grupę z Politechniki Warszawskiej na rzecz eksperymentu CMS/LHC oraz konferencji sprawozdawczej projektu Europejskiego EuCARD miałem zaszczyt spotkać się z profesoro-

rem G.Mourou osobiście. Profesor przystał na moją propozycję wypicia kawy w słynnej Cernowskiej głównej kafeterii. Rozmowa dotyczyła projektu ELI. Przy okazji niestety zdarzyło mi się nieco narzekać na brak bezpośredniego udziału w nim przez Polskę. Mówiłem o życzliwej zazdrości wobec sąsiadów z Czechosłowacji, Węgier i Rumunii. Wówczas Profesor, który już myślał o dalszej kontynuacji i rozbudowie ELI zaproponował wprost, niech Polskie laboratoria wezmą ICAN jako czwartą nogę ELI! ICAN-IZEST to była nowa inicjatywa Profesora dotycząca budowy wielo-swiatłowodowego systemu laserowego o niektórych parametrach znacznie przekraczających główny nurt ELI. Z tą odważną myślą i propozycją wróciłem do kraju i rozpocząłem skromne działania rozpoznawcze i informacyjne wśród znacznie bardziej kompetentnych kolegów z obszaru wysokoenergetycznej, ultraszybkiej techniki laserowej. Oczywiście koledzy wiedzieli o tej inicjatywie, ale potencjalne wsparcie i osobista zachęta profesora Mourou dodawały być może nowych sił w walce o tak wielki projekt.

PROJEKT EUROPEJSKIEJ EKSTREMALNEJ INFRASTRUKTURY LASEROWEJ ELI

Drogi do Nagrody Nobla są czasami zawile. Czy technika CPA została nagrodzona Noblem gdyby nie gigantyczna inicjatywa ELI bazująca w znacznym stopniu na tej metodzie? Podjęcie tak masywnej, potencjalnie miliardowej inicjatywy, budowy w Europie infrastruktury laserowej, gdzie fundamentem byłoby wykorzystanie możliwości oferowanych przez metodę CPA jest zadaniem dla wizjonerów i superliderów jakim niewątpliwie jest Profesor. W roku 2005 ESFRI uaktualniło mapę drogową. Proponentem ELI jako infrastruktury pan-europejskiej był prof. G. Mourou razem z siecią dużych laboratoriów laserowych LASERLAB-EUROPE. Projekt ELI Preparatory Phase rozpoczął się w roku 2008 i prof. G. Mourou został jego koordynatorem.

Profesor nie zapomina o swoim macierzystym centrum badawczym w Palaiseau, gdzie na obszarze trzech sąsiadujących podparyskich gmin Orsay, Saclay i Palaiseau są skoncentrowane infrastruktury kosmiczne, energetyczne, jądrowe, laserowe i wiele innych. I właśnie tam, w międzyczasie inicjatyw Europejskich, pod Jego kierownictwem otwarto równoległy wielki francuski laserowy projekt infrastrukturalny Apollon, w pewnym sensie będący kontynuacją i rozwojem działań Profesora w laboratorium CUOS – Center for Ultrafast Optical Science na Uniwersytecie stanowym Michigan. Moja kilkukrotna wizyta w niektórych z tych centrów, a w szczególności w LULI Apollon pozwoliła mi na osobistą obserwację znacznej dynamiki nauki i techniki francuskiej i fundamentalnej roli Profesora w rozwoju laserowych technologii femto-sekundowych.

**OGÓLNYM ZAŁOŻENIEM ELI, OPRACOWANYM
PODZAS PROJEKTU ELI-PP, BYŁA BUDOWA
INFRASTRUKTURY LASEROWEJ
GENERUJĄCEJ IMPULSY 10 FS
W GEOMETRYCZNYM OBSZARZE
MIKROMETROWYM.**

Ogólnym założeniem ELI, opracowanym podczas projektu ELI-PP, była budowa infrastruktury laserowej generującej impulsy 10 fs w geometrycznym obszarze mikrometrowym. Infrastruktura ELI jest budowana w trzech lokalizacjach związanych z trzema ogólnymi obszarami badawczymi i aplikacyjnymi: fizyki jądrowej, fizyki wielkich energii i kosmologii, oraz attosekund.

ELI Beamlines Facility w Dolni Brezany koło Pragi rozwija technikę wtórnych źródeł promieniowania i cząsteczek. ELI ALPS jest attosekundowym źródłem światła zlokalizowanym w Szeged na Węgrzech. Budowane są tam ultraszerokopasmowe źródła impulsowe o dużej częstotliwości repetycji. Komora próżniowa kompresora Treacyego zastosowanego w tym źródle ELI APS ma wielkość wagonu kolejowego. ELI-Nuclear Physics w Instytucie Fizyki w Magurele pod Bukaresztem rozwija laserowe technologie fizyki jądrowej. Czwarty filar miał być poświęcony wiązkom o ultra wysokim natężeniu, co najmniej o rząd wielkości większym od wiązek dostępnych w trzech wymienionych filarach ELI.

Jedną z następnych konsekwencji rozwoju laserowych technologii femtosekundowych i attosekundowych, już wcześniej zauważonych np. podczas prezentacji Profesora w CERN, jest budowa kompaktowych laserowych infrastruktur akceleratorów plazmowych. Realizowany projekt EUPRAXIA w tej tematyce stanie się być może rodzajem fazy przygotowawczej do praktycznego wykorzystania i umieszczenia jego bardzo zachęcających wyników w ramach infrastruktury European ELI.

NIEKTÓRE AKCENTY KRAJOWE

W dniu 2 marca 2020 r. na terenie Politechniki Wrocławskiej odbyło się sympozjum naukowe pod nazwą ELI Day, dotyczące projektu ELI, które było zorganizowane przez Krajowe Konsorcjum ELI Polska. Gościem honorowym sympozjum był profesor G. Mourou. Profesor wygłosił referat na temat infrastruktury ELI i jej dalszego rozwoju, i na tym tle dużych infrastruktur badawczych mówił głównie o swojej pasji naukowej związanej z laserami exawatowymi i attosekundowymi. Referaty programowe na temat ELI wygłosili: dr Allen Weeks, dyrektor ELI Delivery Consortium, dr Georg Korn, dyrektor naukowy ELI Beamlines Czechy, prof. Peter Dombi, dyrektor naukowy ELI-ALPS Węgry, prof. Calin Ur, dyrektor naukowy ELI-NP Rumunia. Organizatorami spotkania we Wrocławiu byli prof. Krzysztof Abramski oraz prof. Henryk Fiedorowicz.

W czasie spotkania prof. G. Mourou wręczał uroczystie w towarzystwie płk prof. Krzysztofa Kopczyńskiego, dyrektora Instytutu Optoelektroniki WAT oraz dr Allena Weeksa dyrektora ELI Delivery Consortium podpisane umowy konsorcyjne. Całej uroczystości towarzyszyło przekonanie wszystkich kluczowych uczestników o znacznej wadze udziału badaczy z Polski w projektach ELI, silnie wspierane opinią prof. G. Mourou. W imieniu Politechniki Warszawskiej, miałem zaszczyt odebrać, z rąk prof. G. Mourou, podpisaną umowę Konsorcjum ELI Polska.

Politechnika Wroclawska, w uznaniu osiągnięć prof. G. Mourou w obszarze techniki laserowej i w życzliwym podziękowaniu za wsparcie wysiłków Polskiego środowiska techniki

laserowej przyznała Mu doktorat honorowy decyzją Senatu tej Uczelni z dnia 23.09.2021 r.

DLACZEGO UDAŁO SIĘ WYBUDOWAĆ INFRASTRUKTURĘ LASEROWĄ ELI?

Noblista, profesor Gerard Mourou jest jednym z najwybitniejszych uczonych z obszaru techniki laserowej. Łączy w sobie, w unikalny sposób, zdolności naukowe, kształcenia kadry i organizacyjne, a także polityczne w zakresie nauki. W swoich pamiętnikach wymienia pieczołowicie z imienia i nazwiska, pełnionych funkcji oraz wkładu naukowego bodajże kilkuset swoich współpracowników z którymi współpracował jako członek zespołów naukowych a następnie jako kierownik kluczowych laboratoriów badawczych. W pamiętnikach zwraca uwagę niezwykła życzliwość do każdego ze współpracowników, nawet tych wykonujących prace pomocnicze. Wiele z tych osób to czołowi uczeni w swoich laboratoriach, albo jeszcze aktywni albo emerytowani, ale większość z nich o gigantycznym dorobku naukowym. Te laboratoria, spośród których wymienia współpracowników to między innymi Ecole Polytechnique, Uniwersytet Kalifornijski w San Diego, Uniwersytet Lavala w Quebec, Laboratoria LOA i ENSTA, Uniwersytet Rochester, Uniwersytet stanowy Michigan, ATT Bell Lab, Centrum Orsay/Saclay/Palaiseau pod Paryżem i wiele innych.

PROFESOR GERARD MOUROU JEST JEDNYM Z NAJWYBITNIEJSZYCH UCZONYCH Z OBSZARU TECHNIKI LASEROWEJ. ŁĄCZY W SOBIE, W UNIKALNY SPOSÓB, ZDOLNOŚCI NAUKOWE, KSZTAŁCENIA KADRY I ORGANIZACYJNE, A TAKŻE POLITYCZNE W ZAKRESIE NAUKI.

Te połączone cechy osobowościowe uczonego, nauczyciela i organizatora nauki oraz inicjatora wielu projektów badawczych, w tym kilku bardzo dużych o kluczowym znaczeniu dla nauki w sensie globalnym pozwoliły Mu na, w pewnym sensie, ukoronowanie swojej działalności w postaci tak ważnego dla nauki projektu jak ELI. Projekt ten ukształtował Europejską scenę badawczą techniki laserowej na kolejne lata. Ma to także istotne konsekwencje dla tego obszaru nauki i techniki w Polsce. Ma to ścisły związek ze znakomitą inicjatywą Wojskowej Akademii Technicznej utworzenia Konsorcjum ELI Polska mającego koordynować krajowe wysiłki badawcze i techniczne wykonywane w ramach projektu wykonawczego ELI ERIC.

Bez początkowej inicjatywy i heroicznego wysiłków, organizacyjnych i politycznych, prof. G. Mourou utworzenia laserowego projektu pan-Europejskiego tej skali, Konsorcjum ELI-Polska by nie powstało. Miejmy nadzieję, że otwarte Konsorcjum ELI-Polska, grupujące obecnie kilkanaście krajowych instytucji naukowych, skutecznie dołączy do laserowych działań klasy odkrywczej Europejskiego środowiska laserowego skupionego wokół projektu ELI. ❖